

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ

Диана Комиловна Рузметова,

Чирчикский государственный педагогический университет,
И.о. доцента (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18502000>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практическая значимость индивидуального подхода к развитию лидерских навыков у студентов. Анализируются психологические, педагогические и социальные факторы, влияющие на формирование лидерских качеств, а также современные образовательные стратегии, направленные на раскрытие лидерского потенциала обучающихся. Особое внимание уделяется персонализированным моделям обучения, наставничеству, проектной деятельности и рефлексивным практикам, способствующим развитию критического мышления, способности к принятию решений, ответственности и коммуникативных умений. Эффективность данных подходов демонстрируется на основе кейс-исследований, эмпирических наблюдений и сравнительного анализа традиционных и индивидуализированных методов обучения. Результаты исследования подчёркивают значимость студентоцентрированного образования в формировании конкурентоспособных, социально активных и инновационно ориентированных лидеров будущего.

Ключевые слова: индивидуальный подход, навыки XXI века, студентоцентрированное обучение, глобальная компетентность, образовательный процесс, лидерские навыки.

Annotatsiya. Maqolada talabalarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga individual yondashuvning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Liderlik sifatlarini shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillar, shuningdek, ta'lim oluvchilarning liderlik salohiyatini ochib berishga qaratilgan zamonaviy ta'lim strategiyalari tahlil qilingan. Tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish qobiliyati, mas'uliyat va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan shaxsiylashtirilgan o'qitish modellari, murabbiylik, loyiha faoliyati va refleksiv amaliyotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yondashuvlarning samaradorligi keys-stadi, empirik kuzatuvlar, an'anaviy va individuallashtirilgan o'qitish usullarining qiyosiy tahlili asosida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari raqobatbardosh, ijtimoiy faol va innovatsion yo'naltirilgan kelajak yetakchilarini shakllantirishda talabaga yo'naltirilgan ta'limning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, XXI asr ko'nikmalari, talabaga yo'naltirilgan ta'lim, global kompetentlik, ta'lim jarayoni, yetakchilik ko'nikmalari.

Abstract. The article examines the theoretical foundations and practical significance of the individual approach to developing leadership skills in students. Psychological, pedagogical, and social factors influencing the formation of leadership qualities, as well as modern educational strategies aimed at revealing students' leadership potential, are analyzed. Special attention is paid to personalized learning models, mentoring, project activities, and reflective practices that contribute to the development of critical thinking, decision-making ability, responsibility, and communication skills. The effectiveness of these approaches is demonstrated through case studies, empirical observations, and comparative analysis of traditional and individualized teaching methods. The research results emphasize the importance of student-centered education in the formation of competitive, socially active, and innovative-oriented future leaders.

Keywords: individual approach, 21st-century skills, student-centered learning, global competence, educational process, leadership skills.

Введение. В условиях стремительных глобальных изменений, цифровой трансформации и роста социальных вызовов потребность в молодых лидерах, обладающих развитыми личностными, интеллектуальными и организационными качествами, становится как никогда актуальной. Традиционные модели обучения зачастую не отвечают потребностям современных обучающихся, поскольку в недостаточной степени учитывают индивидуальные различия, личную мотивацию и уникальные способности каждого студента. Это приводит к нераскрытому лидерскому потенциалу и дефициту инициативности среди молодёжи. Введение индивидуального подхода в лидерское образование, таким образом, является насущной задачей современной педагогики. Он позволяет создать благоприятные условия для личностного роста, самопознания и ответственного принятия решений. Кроме того, раннее развитие лидерских навыков способствует успешной социальной адаптации, повышению академической успеваемости и подготовке к профессиональной и гражданской ответственности. Следовательно, необходимость данного исследования заключается в разработке эффективных педагогических механизмов, поддерживающих индивидуализированное развитие лидерства и отвечающих требованиям современных образовательных систем и рынка труда.

Преподаватели иностранных языков, работающие на межфакультетских кафедрах лингвистических вузов, по нашему мнению, занимают особое положение: они одновременно взаимодействуют со студентами различных направлений подготовки, оказывая тем самым позитивное влияние на будущих специалистов в самых разных сферах. Автор предлагает условно разделить факторы, способствующие развитию лидерских качеств у студентов, на два компонента: (1) личностные качества преподавателя как ролевой модели и (2) виды учебной деятельности, отражающие современные образовательные форматы.

Преподаватель как лидер команды. Для того чтобы преподаватель мог эффективно формировать у студентов как нравственные ценности, так и ключевые жизненные навыки, необходимо, чтобы обе стороны чётко и адекватно осознавали свои роли и характер взаимоотношений в образовательном процессе. Студенты не должны воспринимать преподавателя исключительно как контролирующую или карательную фигуру, а скорее как наставника, лидера команды и в определённой степени поддерживающего коллегу [6]. В то же время обучающиеся должны осознавать себя равноправными членами академической команды, воспринимая преподавателя как лидера. Лишь при таком переосмыслении традиционной модели «преподаватель — студенты» становится возможным достижение значимого и ненавязчивого педагогического воздействия.

Для того чтобы студенты воспринимали преподавателя как союзника или, в идеале, как образцового лидера команды, педагог должен задействовать весь спектр своих методических, психологических и риторических компетенций, искренне

стремясь способствовать личностному успеху обучающихся и демонстрируя уверенность как в собственных профессиональных усилиях, так и в потенциале своих студентов [2]. Существенным фактором создания благоприятных условий для продуктивного сотрудничества является способность преподавателя профессионально мотивировать обучающихся и поддерживать эту мотивацию и позитивную атмосферу в аудитории на протяжении всего курса. В то же время, даже если преподаватель изначально не обладает ярко выраженными лидерскими качествами, мы полагаем, что он всё равно обязан предлагать такой образовательный контент, который способствует их развитию у студентов.

Анализ литературы. Целью данного исследования является уточнение понятия «лидерские качества студентов» и определение направлений совершенствования систем развития лидерства в высшем образовании. Учёные в области психологии и педагогики подчёркивали значимость формирования лидерских навыков в процессе профессиональной подготовки — как в учебной, так и в социальной деятельности. Данная проблематика получила широкое освещение в трудах Н. С. Жеребовой, Р. Л. Кричевского, А. И. Давлетовой, Б. Р. Головешко и др. [1]; [10].

Методология исследования. Инновации в образовании в широком смысле понимаются как преобразовательная деятельность, направленная на обновление и модернизацию. Педагогические инновации интегрируют научную и образовательную практику, способствуют развитию креативности, автономии обучающихся и повышению качества обучения. Инновационные методы — такие как проектное обучение, ролевые игры, тренинговые занятия и интерактивные технологии — способствуют развитию у студентов креативности, самостоятельности, ответственности, навыков командной работы и лидерства. Эти методы формируют аналитическое и критическое мышление, стимулируют самосовершенствование и поддерживают развитие индивидуальной позиции и лидерского поведения.

Анализ и результаты. В современных условиях от выпускника вуза ожидается не только наличие профессиональных знаний, умений и компетенций, но и сформированные лидерские качества, обеспечивающие успешную реализацию творческого потенциала в практической деятельности. Современные реформы высшего образования направлены на приведение образовательного процесса в соответствие с индивидуальными потребностями обучающихся и запросами общества, активизацию участия будущих специалистов в профессиональной практике и создание условий для самореализации. Личностно-ориентированный подход предполагает признание индивидуальности каждого студента, его личных возможностей и потенциала развития. Эти задачи требуют поиска инновационных подходов к организации образовательного процесса. Высшие учебные заведения

должны создавать условия для подготовки конкурентоспособных, инициативных, ответственных и компетентных специалистов — лидеров с активной гражданской позицией и способностью принимать управленческие решения в различных сферах деятельности. Достижение этой цели возможно за счёт внедрения инновационных методов обучения, моделирующих будущую профессиональную среду, воспроизводящих реальные коммуникативные ситуации и способствующих развитию профессионально значимых и личностных качеств, включая лидерство.

Одной из наиболее сложных проблем в исследованиях лидерства является выбор адекватных подходов к описанию данного феномена, поскольку исторические и современные лидеры обладают как уникальными, так и общими чертами. Эти общие характеристики зачастую трудноуловимы и сложно поддаются формализации. Даже при выявлении определённых закономерностей остаётся проблематичным создание инструментов их оценки, описания и трансформации в чёткие практические рекомендации по развитию лидерского потенциала. Несмотря на значительное внимание к проблеме формирования лидерства в профессиональном образовании, нельзя утверждать, что высшие учебные заведения в полной мере используют социально-образовательный потенциал учебной среды для развития лидерских качеств у студентов. Это обуславливает необходимость выявления ключевых тенденций, психолого-педагогических условий и эффективных технологий, обеспечивающих формирование и развитие лидерских качеств у студентов вузов.

Современные социальные трансформации усилили интерес к развитию лидерских качеств у студентов вузов. Существенный вклад отечественных исследователей позволил уточнить такие понятия, как «лидер», «лидерство», «лидерский потенциал» и «лидерская креативность». В научной литературе представлено множество определений лидерских понятий. Лидер чаще всего определяется как личность, сознательно и активно направляющая других к достижению общей цели, возникающая в процессе группового взаимодействия либо формирующая группу на основе общих ценностей и норм. Несмотря на возможное наличие природных предпосылок, лидерство требует культурной осведомлённости, знаний и способности к реализации собственного потенциала. Лидерство — это не только управление или эмоциональная сдержанность, характерные для традиционных управленческих ролей, но прежде всего креативность, инновационность, эмоциональная вовлечённость и способность вдохновлять. Подлинный лидер должен не только направлять других, но и поддерживать сплочённость команды, высокий моральный дух и проявлять заботу о членах группы.

Лидерские качества понимаются как совокупность личностных характеристик, позволяющих эффективно влиять на других для достижения поставленных целей. У

студентов лидерский потенциал проявляется в таких качествах, как коммуникабельность, инициативность, настойчивость, самоконтроль, трудолюбие, наблюдательность, организованность, самостоятельность, убеждающая способность, решительность, широкий кругозор, уверенность в себе, эмоциональная привлекательность и умение создавать позитивную групповую атмосферу. Исследователи выделяют несколько компонентов лидерских качеств: мотивационный (уверенность в себе и ориентация на достижение), эмоционально-волевой (эмоциональная устойчивость и сила воли), личностный (креативность, коммуникативные и организаторские способности) и практический (принятие решений и ответственность). Лидерские качества студентов представляют собой динамичные, профессионально значимые личностные образования, формирующиеся в процессе вузовской подготовки и включающие индивидуально-лидерские, управленческо-лидерские и коммуникативно-прогностические компетенции [11].

В условиях потребности в компетентных и конкурентоспособных специалистах особую значимость приобретают инновационные методы обучения, направленные на развитие как профессиональных, так и лидерских качеств. На основе отечественных и зарубежных исследований система развития лидерства у студентов может быть структурирована в два взаимосвязанных этапа.

Первый этап предполагает выявление студентов с лидерским потенциалом. Хотя активные и социально вовлечённые обучающиеся часто естественным образом становятся лидерами, многие первокурсники не осознают наличия у себя лидерских способностей. Раннее выявление потенциальных лидеров имеет принципиальное значение для предотвращения их пассивности или негативных форм проявления лидерства. Этот процесс начинается с первых дней обучения, прежде всего в рамках академических групп, через мероприятия по адаптации, формирование группового климата, разнообразное вовлечение студентов в учебную, общественную, творческую и организационную деятельность, а также использование диагностических методов, включая тестирование.

Второй этап направлен на развитие лидерских навыков, организаторских способностей и эффективного межличностного общения. На этом этапе лидерская энергия студентов направляется на достижение значимых целей для личности, факультета и образовательной организации в целом. Старшекурсники могут выступать в роли наставников для младших, обеспечивая практику лидерства и содействуя адаптации первокурсников к вузовской среде. Существенную роль играет и студенческое самоуправление, которое выступает не только как пространство для инициативы обучающихся, но и как важный элемент воспитательной работы вуза.

Ключевые образовательные виды деятельности, способствующие формированию лидерских качеств. Разнообразные виды учебной деятельности

могут способствовать развитию у студентов лидерских качеств. Их можно представить в виде иерархического перечня наиболее эффективных практик:

1. Модифицированные форматы рутинных учебных заданий. Исходя из профессионального опыта автора, лидерские качества могут формироваться за счёт незначительных изменений в повседневной аудиторной практике. Например, если студентам задаётся статья для самостоятельного чтения, преподаватель вместо личной проверки понимания текста может поручить одному из студентов провести опрос или проверку — при этом полностью контролируя процесс, чтобы избежать ошибок. Такое временное делегирование полномочий выполняет сразу несколько педагогических функций: позволяет студенту примерить на себя номинальную лидерскую роль, формирует уважение к обязанностям преподавателя и способствует созданию позитивной и сотруднической атмосферы в аудитории — важнейшей функции любого лидера.

2. Групповая работа в рамках проектного обучения. Проектная деятельность предоставляет широкие возможности для развития лидерства в команде. В сложных проектах один основной лидер может координировать общую работу, тогда как вторичные лидеры отвечают за отдельные аспекты проекта. Все этапы планирования целесообразно осуществлять в общем цифровом пространстве (например, в групповом чате), при этом преподаватель направляет и поддерживает командных лидеров.

3. Групповая работа в формате глобальной симуляции. Глобальная симуляция представляет собой длительную ролевую игру, которая может частично или полностью заменить традиционные формы учебной работы. Её цель — воссоздание реалистичных профессиональных задач, с которыми выпускники могут столкнуться в будущем. Симуляция состоит из взаимосвязанных тематических модулей, каждый из которых отражает реальную практическую задачу. Студенты выполняют профессиональные роли в рамках вымышленной компании, последовательно проходя различные этапы разработки продукта. Лидерские роли могут меняться, а повышения или понижения используются в качестве критериев оценки результатов деятельности студентов. Подробнее о данной методике см. в работах «The Concept of Global Simulation in Teaching Foreign Languages» [2]; [10].

4. Межфакультетские командные творческие мероприятия. Аналогичным образом межфакультетские творческие конкурсы позволяют студентам различных специальностей объединяться в команды. Каждый участник выполняет лидерскую функцию в соответствии со своей профессиональной компетенцией: например, студент-экономист отвечает за бюджетирование, а студент-маркетолог — за формирование имиджа продукта и рекламную кампанию. В таком формате личный успех напрямую зависит от успеха всей команды.

Заключение. Таким образом, автор подчёркивает жизненно важное значение формирования лидерских качеств у современных студентов. Высшие учебные заведения несут ответственность за решение этой задачи, чтобы предотвратить будущее, в котором будут преобладать лишь «менеджеры», а не подлинные лидеры. Именно аутентичные и харизматичные лидеры способны уравновесить ущерб, наносимый продолжающимися глобальными экономическими, политическими и социальными кризисами. Такие личности должны составить основу более прогрессивного и устойчивого мира будущего.

В данном исследовании рассматривается проблема выявления, формирования и развития лидерских качеств у студентов высших учебных заведений. Авторы анализируют различные определения понятий «лидерство» и «лидерские качества», а также методы и подходы, способствующие развитию данных компетенций у обучающихся. Исследование показывает, что в современных условиях значимость лидерских качеств неуклонно возрастает. Студенты отдают предпочтение инновационным методам, которые способствуют интерактивному взаимодействию и развитию профессиональных и коммуникативных компетенций, ожидаемых от будущих специалистов [10]. Эти методы также стимулируют самостоятельный поиск информации, представление результатов собственной работы, а также развитие лидерских качеств, аналитического и критического мышления, инициативности и креативности. Сделан вывод о том, что наиболее эффективными средствами достижения указанных целей являются проектное обучение, ролевые игры и тренинговые занятия, поскольку они создают благоприятные условия для развития лидерских способностей студентов.

Использованной литературы:

1. Давлетова, А. И. Психодиагностика лидерских способностей в студенческой среде / А. И. Давлетова // Психолого-педагогические исследования в области образования : сб. науч. тр. – Москва ; Челябинск, 2003. – С.156-160.
2. Жеребова, Н. С. Лидерство в малых группах как объект социально-психологического исследования / Н. С. Жеребова // Руководство и лидерство: опыт социально-психологического исследования. – Ленинград, 1973. – С. 132-140.
3. Сарсенбаева З. Modernism in Uzbek literature and interpretation of images //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 193-199.
4. Сарсенбаева З. Analysis of images and symbols in english non-realistic works //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 229-232.
5. Сарсенбаева З. Модернизм в узбекской литературе и интерпретация образов //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 193-199.
6. Sarsenbaeva Z. DESCRIPTIONS OF IMAGERY, SYMBOLISM, AND NON-REALISTIC ELEMENTS //Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit. – 2024. – С. 409-414.
7. Сарсенбаева З. Лингвокультурологический анализ культуры каракалпаков в пословицах //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 8/S. – С. 39-42.
8. Sarsenbaeva Z. A SYSTEMATIC COMPARISON OF SELECTED TEXTS BY D. MITCHELL //Interpretation and researches.–2024.

9. Шевченко Е. Б. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ //Вестник Академии гражданской защиты: научный журнал.– Донецк: ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, 2018.–Вып. 1 (13).–75 с. – 2017. – Т. 489. – С. 53.
10. Луньков И. А. Студенческое самоуправление как способ развития лидерских качеств у обучающихся учреждений высшего образования. – 2022.
11. Булгаревич С. О., Бикмухаметов Р. К. Модель формирования лидерских качеств студентов института физической культуры в процессе профессиональной подготовки //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. – №. 3. – С. 27-31.

